

Funded by
the European Union
NextGenerationEU

CZECH
RECOVERY PLAN

SYSNO ASEP

Druh ASEP	L - Prototyp, funkční vzorek
Zařazení RIV	G - Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
Poddruh RIV	Funkční vzorek
Název	Knokautovaní potkani kmene SHR/Ola s delecí <i>Hif1a</i> (hypoxia inducible factor 1 subunit alpha) genu.
Překlad názvu	Strain of knockout rats SHR/Ola with deletion of <i>Hif1a</i> (hypoxia inducible factor 1 subunit alpha) gene.
Tvůrce(i)	<u>Mlejnek, Petr</u> (FGU-C) - <u>Jan Šilhavý</u> (FGU-C) - <u>Pravenec, Michal</u> (FGU-C)
Vyd.údaje	2024
Int.kód	SHR.SD-Hif1a KO
Technické parametry	SHR.SD-Hif1a KO
Ekonomické parametry	20000 Kč
Název vlastníka	Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
IČ vlastníka	67985823
Kat.výsl.dle nákl.	Vyčerpaná část nákladů <= 5 mil. Kč
Číslo předpisu	SHR.SD-Hif1a KO
Jazyk dok.	cze - čeština
Země vyd.	CZ - Česká republika
Klíč. slova	Knockout SHR; rat; Hif1a gene; hypoxia;
Vědní obor RIV	EB - Genetika a molekulární biologie
CEP	The National Institute for Research of Metabolic and Cardiovascular Diseases (Program EXCELES, ID Project No. LX22NPO5104) funded by the European Union – Next Generation EU: GA MŠMT(CZ) LX22NPO5104
Poznámka	Supported by the project National Institute for Research of Metabolic and Cardiovascular Diseases (Programme EXCELES, ID Project No. LX22NPO5104) - Funded by the European Union – Next Generation EU.
Institucionální podpora	FGU-C - RVO:67985823
Anotace	SHR potkani s delecí Hif1a genu představují model pro analýzu úlohy hypoxie v regulaci krevního tlaku a metabolických parametrů.
Překlad anotace	SHR rats with deletion of the Hif1a gene represent a model for analysis of hypoxia in regulation of blood pressure and metabolic parameters.
Pracoviště	Fyziologický ústav
Kontakt	Lucie Trajhanová, trajhan@biomed.cas.cz, Tel.: 241 062 400
Rok sběru	2024